

Geopolítica e Soberania Russa: algumas Considerações sobre uma nova Yalta¹

Geopolitics and Russian Sovereignty: Some Considerations on a New Yalta.

Pável Lavrenthiv Grass

Doutorando em Economia Política Internacional pela UFRJ (desde 2019). Mestre em Geografia pela PUC-Rio (2018). Graduado em Sociologia pela Universidade Federal de Tver - Rússia (2000). Consultor analítico da TV BRICS de Moscou (desde 2019). Pesquisador associado do Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos da UFPEL (desde 2019). Visitante de instituições russas como o Clube Valdai, CAST, Escola Superior de Economia (desde 2019).

Resumo

No contexto político e econômico atual no mundo seria possível de fato uma nova “Yalta”? Buscou-se entender o que representou a conferência dos “três Grandes homens”, na Crimeia, há 75 anos. Também se fez uma análise sobre a geopolítica russa, seus principais vetores, bem como as questões mais relevantes para o governo russo na atualidade, do ponto de vista da manutenção de sua soberania nacional e sua influência geopolítica em seu entorno estratégico.

Palavras-chave: Estado, Soberania, Geopolítica Russa, Perestroika, Vácuo Geopolítico, Yalta.

Abstract

In the current political and economic context in the world, would a new “Yalta” really be possible? We sought to understand what the “Big Three” conference in Crimea represented 75 years ago. An analysis was also made of Russian geopolitics, its main vectors, as well as the most relevant issues for the Russian government today, from the point of view of maintaining its national sovereignty and its geopolitical influence in its strategic environment.

Key words: State, Sovereignty, Russian Geopolitics, Perestroika, Geopolitical Vacuum, Yalta.

¹ Recebido para Publicação em 15/07/2020. Aprovado para Publicação em 15/11/2020.

Ao desenvolver o raciocínio sobre a conexão profícua entre os eventos contemporâneos de impacto global em pleno século XXI e as decisões tomadas por três grandes líderes mundiais em Yalta, na Crimeia, há mais de 75 anos se torna curioso entender e interpretar a linha de desenvolvimento dos fatos históricos e, ao mesmo tempo, instigante a conscientização da importância geopolítica daquilo que denominamos como *soberania nacional*. Na Rússia, o tema soberania é uma questão crucial e permanente que transpassa toda a sua história, de muitos séculos, até os dias de hoje.

Objetivamos, a partir deste artigo, a uma melhor compreensão sobre a geopolítica da Rússia, alguns eventos históricos cruciais, contexto sócio-político e econômico atual e ao entendimento de uma previsão apocalíptica, do ponto de vista acadêmico e geopolítico, sobre uma possível nova reunião histórica entre os três ou cinco grandes líderes mundiais que poderão selar uma nova divisão de zonas de influência econômica, política e militar.

Será mesmo possível, no contexto político-militar atual, uma nova “Yalta”, como aquela de fevereiro de 1945? O que foi e o que representou a conferência dos “três Grandes homens”, na Crimeia, há 75 anos? Quais foram as questões debatidas e por que há um simbolismo histórico tão relevante nesse evento? Quais são as questões mais relevantes para o governo russo na atualidade, do ponto de vista da manutenção de sua soberania nacional e sua influência geopolítica em seu entorno estratégico?

No que diz respeito aos conceitos teóricos que poderão respaldar a visão exposta acima considera-se possível recorrer a alguns nomes clássicos e contemporâneos da economia política, sociologia, economia e filosofia mundial, dentre os quais, o conceito de “Estado”, “Soberania”, “Geopolítica russa”, “Perestroika”, “Destrução criativa” e “Vácuo geopolítico”.

Assim, o conceito de *Estado* foi amplamente analisado e debatido no decorrer dos últimos cinco séculos. Dentre os chamados “contratualistas”, cientistas que estudaram a questão do surgimento do Estado e desenvolveram suas próprias teorias podem-se citar Hobbes, Locke e Rousseau. De forma ilustrativa, Thomas Hobbes (1588-1679), em “*O Leviatã*”, de 1651, considerava que seria necessário concentrar a soberania em uma única pessoa, soberano, o Estado absolutista, a fim de garantir a segurança do povo, sociedade.

Mais adiante, o também inglês Jonh Locke (1632-1704), na obra “*Dois Tratados sobre o Governo*” de 1681, expôs a sua visão sobre o surgimento do Estado, segundo o qual deveria haver leis, ou contratos, para garantir a harmonia de vida na sociedade humana. Assim, o Estado social surgia para garantir e dar continuidade a uma situação positiva de vida do homem na natureza. O indivíduo deveria cessar parte de seus direitos naturais ao Estado em troca da garantia de segurança.

O sociólogo alemão Max Weber (1864-1920) elaborou uma conceituação conhecida e debatida, segundo a qual: “*Estado é a instituição política que, dirigida por um governo soberano, reivindica o monopólio do uso legítimo da força física em determinado território, subordinando os membros da sociedade que nele vivem*” (2003, p. 56). São as bases de organização administrativa e coerciva que formam de fato a plataforma do poder de um Estado.

Outro cientista político e sociólogo que também trabalhou o conceito de Estado e sua formação foi Michel Mann, para quem o Estado precisa ter autonomia de atuação e tomadas de decisão, em suma (2006, p.4):

- Um conjunto diferenciado de instituições e funcionários;
- Centralidade, as relações políticas se irradiam de um determinado centro;
- Área demarcada territorialmente;
- Monopólio do estabelecimento de leis obrigatórias, sustentado pelo monopólio dos meios de violência física (polícia, sistema carcerário, exército e etc.).

No que diz respeito propriamente ao conceito de *Soberania* há diversos estudos e interpretações. Assim, segundo Tílio Neto (2010) que cita Metteucci em suas análises, o termo soberania foi detectado, com significação mais precisa somente no final do século XVI. Nesse contexto:

Em sentido lato, o conceito político-jurídico de Soberania indica o poder de mando de última instância, (...) pretende ser a racionalização jurídica do poder, no sentido da transformação da força em poder legítimo, do poder de fato em poder de direito².

Por tanto, conclui Tílio Neto, os termos soberania e Estado surgiram praticamente juntos, sendo que o conceito de soberania qualifica o conceito de Estado, como sujeito exclusivo e único das relações de poder político. Em outras palavras pode-se entender soberania como atividade política de poder.

Em Maquiavel, por exemplo, há uma relação rígida entre homem e cidade. O homem se vê como cidadão dependente da soberania da cidade, uma área de liberdade e independência política. Assim, a *virtú* do cidadão só poderia ser praticada ou exercida em relação à *civitas*, ou seja, às necessidades da cidade (Estado).

Já Antony McGrew aponta para algumas características do conceito de soberania (1997, apud CASTRO et al, 2014, p. 506):

- Territorialidade, que garante aos Estados as fronteiras reconhecidas e demarcadas;
- Exclusividade no exercício da dominação na área de fronteiras;
- Autonomia, a ideia de não-intervenção nos assuntos internos;
- Legalidade, o Estado segue somente aqueles leis que reconhece legais.

Por outro lado, Stephen Krasner define outras quatro categorias para interpretar o conceito de soberania (1999 p.3-4, apud CASTRO et al, 2014, p. 506):

- Soberania internacional legal, ou seja, a prática de reconhecimento mútuo;
- Soberania de Westphalia, baseada na exclusão de atores externos no sistema interno de poder de cada nação;
- Soberania doméstica, ajustamento formal do poder político, autoridades políticas nos limites internos da fronteira nacional;

²Dicionário de Política, proposta por Nicola Metteucci (1986, p.1179, apud TÍLIO NETO, 2010, p.1):

- Soberania interdependente, a capacidade e os mecanismos de um determinado Estado em controlar os fluxos e a logística de bens, pessoas e capital, que transpassam as suas fronteiras físicas e/ou virtuais.

Segundo o mesmo, o Estado soberano surgiu somente após a paz de Westphalia, já que esse *tratado de paz* possibilitou, na verdade, uma nova constituição ao Sacro Império Romano, com regras direcionadas à tolerância religiosa nos territórios germânicos.

A GEOPOLÍTICA RUSSA

Como aponta Garthoff (1966), nos séculos XIX e XX, a Rússia aceitou completamente o sistema estatal nacional contemporâneo, centrado na Europa e baseado em uma balança de poder como ponto de apoio da política internacional. Assim, em nenhum aspecto básico a política externa czarista era muito diferente das políticas das outras potências. Naturalmente, a Rússia aspirou por maior espaço diplomático, ou seja, aumento de sua voz no sistema internacional, a fim de jogar o jogo das alianças para avançar em seus objetivos, mas preservando a dissuasão mútua da guerra geral.

Dentre os objetivos da Rússia, ainda no século XIX, estavam o de industrializar e modernizar o país, melhorando sua força, expandir-se para regiões adjacentes não reivindicadas ou mantidas nominalmente, não buscando territórios em áreas longe da linha de suas fronteiras externas. O Império Russo buscou também estender sua influência política entre os estados mais fracos dos Balcãs, Oriente Médio e Extremo Oriente.

Segundo o cientista americano citado acima, já naquela época a Rússia reconheceu seus pontos fortes e fracos no equilíbrio geral do poder mundial. Apesar das graves deficiências logísticas que apareceram em todas as grandes guerras em que se engajou durante o período, a Rússia não teve nenhuma inferioridade militar crítica - ou superioridade. Em outras palavras, segundo Garthoff (1966, p.4):

A política nacional refletia uma preocupação contínua com as limitações navais e marítimas, que se mostraram agudas nas guerras da Criméia e do Japão, mas não se pode dizer que essas considerações estratégicas tenham dominado sua política externa. A guerra era vista, como em outros lugares, como um recurso diplomático normal; era uma consideração de fundo que pesava em todas as negociações diplomáticas (**tradução do autor**).

A Rússia de meados do século XIX constituía-se em uma estrutura social e econômica arcaica, fazendo-se valer de um sistema de servidão inadequado e precário³. Como é sabido, o país era essencialmente rural, com a chamada industrialização residual, e infraestrutura atrofiada ainda em meados do século XIX.

³Segundo o Prof. Numa, no ano de 1858 cerca de 39% da população agrícola ativa no Império Russo era composta de servos (pessoas presas aos seus territórios, quase escravas). Seminário proferido no curso de Pós-Graduação em Economia política internacional da UFRJ em setembro de 2019.

De forma simplificada pode-se imaginar quão forte e influente foram alguns eventos geopolíticos e geoeconômicos que sacudiram o eixo desenvolvimentista do país:

- A Guerra Oriental, conhecida como Guerra da Criméia (1853-56);
- A Reforma, junto com a Abolição da Servidão (1861);
- O levante polonês, que apoiou o movimento reacionário no Império Russo (1863);
- A Guerra com a Turquia (1877-1878);
- O movimento revolucionário na Rússia, durante a segunda metade do século XIX;
- A Contrarreforma, após o assassinato do Czar Alexandre III (1881).

Supõe-se que esses fatos históricos podem ser analisados como basilares na configuração da nova estrutura industrial russa, com ênfase na indústria pesada, voltada para área de defesa e, rápido avanço das estruturas financeiras capitalistas do país. Mas o que representava a infraestrutura da Rússia naquela época? Contando com uma classe burguesa fraca e insipiente, cabia ao Estado manobrar e influenciar o desenvolvimento industrial do país, liderar esse processo, através do eixo principal, a indústria pesada.

De acordo com a cientista econômica russa Pogrebinskaya (2005) a Rússia, já no final do século XIX e início do século XX representava uma das principais potências mundiais, baseando-se em tais fatores geopolíticos como:

Tamanho de seu território (22 milhões de km² de território);

Tamanho de sua população (133 milhões de habitantes);

Volumes de exploração de petróleo e ouro;

Produção agrícola (principalmente trigo);

Volume geral de produção industrial;

Sistema logístico eficiente com malha ferroviária em amplo crescimento.

A Rússia se tornou o quinto maior país do mundo atrás de EUA, Alemanha, Grã-Bretanha e França. Nessa época também dá-se início ao processo de constituição da estrutura capitalista do país e rápido crescimento da população urbana.

Ressalta-se que, para o Império Russo, com sua gigantesca geografia física, em escalas colossais de distâncias e acessos, com centros industriais espalhados em sua parte europeia e de base econômica agrícola, o desenvolvimento e implementação de todo um sistema complexo e eficiente de ferrovias e estradas de terra se fazia primordial, para sua própria soberania.

Por outro lado, a posição geopolítica do Imperio Russo, com suas ambições e interesses em seu entorno geoestratégico não possibilitou uma longa pausa pacífica para o desenvolvimento capitalista dos pequenos e médios empreendedores, ou seja, da classe burguesa. O país estava, continuamente, em fase de preparação e mobilização para eventos militares, como Guerra com a Turquia (1877-1878), a Guerra com o Japão (1905) e as próximas guerras do século XX.

Pode-se supor que a posição internacional da Rússia naquela época, em relações econômicas e culturais com outros países europeus forçou o país em seu desenvolvimento do sistema capitalista. Tal desenvolvimento forçado se deu com grande ênfase na indústria pesada e não na indústria leve (têxtil) como foi na Europa Ocidental. Da mesma forma, na esfera de bancos, o desenvolvimento capitalista é iniciado através das grandes estruturas bancárias.

Como aponta Pogrebinskaya (2005), tal “combinação” de desenvolvimento forçado das formas inovadoras com os institutos e setores tradicionais da economia nacional predefiniram o papel especial do Estado Russo como principal organizador da vida econômica do país. Assim, o Estado Russo geralmente se apresentou mais como um grande “proprietário privado”, e não como defensor dos interesses públicos.

Particularmente, no âmbito militar, a Rússia experimentou um salto sem precedentes a partir da década de 1920, quando se tornou soviética. Como explica o historiador Simonov (1996), em 1925 a indústria militar foi transferida para a gestão de *Direção Industrial Militar* do CPEN em 4 grandes Trustes – Arsenal de armas, munição e tubos, químico-militar e rifles-metralhadoras.

O ponto de partida para uma nova onda de militarização e criação da indústria militar de fato pode ser considerado o período chamado “*Risco de Guerra*” de 1926-1927, e a recusa (abdicação) da “*Nova Política Econômica (NEP)*” que se deu, por conseguinte, através da “*Grande Guinada*” de 1929. Pelo decreto da *Sessão de Nomeação do Conselho de Trabalho e Defesa (SN-CTD)* de 25 de junho de 1927 foi criado o *Departamento de Planejamento e Mobilização do CPEN*, com a função de chefiar a preparação da indústria para a guerra.

Nesse período também surgem as chamadas fábricas e indústrias secretas, chamadas “*fábricas numéricas*”. No final da década de 1920 antigas empresas estratégicas, com nomes conhecidos, passaram a ser denominadas por códigos numéricos. Em 1927 havia 56 fábricas, em abril de 1934 já eram 68 (SIMONOV, 1996).

De acordo com o decreto do Conselho dos Comissariados dos Povos (CCP) e do Comitê Central do Partido Comunista Pan-Russo (CCPCPR) de 13 de julho de 1934 foi fixado um regime e benefícios especiais para as empresas e fábricas de importância estratégica para a defesa – *empresas com regime especial*. Nas palavras do historiador Muhin (2000, p.3), a principal missão do regime de confidencialidade dessas fábricas secretas era a:

Garantia máxima de segurança das empresas que possuíam importância estratégica de defesa, criação de outras garantias contra penetração nas mesmas de elementos de classe, inimigos e contrarrevolucionários, bem como a prevenção de ações, direcionadas ao boicote ou enfraquecimento das atividades produtivas nas fábricas (**tradução do autor**).

O surgimento de empresas específicas de defesa se tornou possível na base da industrialização forçada, com a criação e expansão da indústria pesada. A partir de meados da década de 1930 iniciou-se o processo de isolamento organizacional da indústria de defesa dos setores de base da indústria pesada.

Em 1936 todas as indústrias bélicas foram direcionadas aos *Comissariados do Povo da Indústria da Defesa* (CPID). Essa foi uma etapa de “*acumulação quantitativa*”. As taxas de crescimento da indústria militar, pelos dados oficiais, ultrapassavam nitidamente o desenvolvimento da indústria de uma forma

geral. Assim, se o volume geral de produção industrial no segundo plano quinquenal cresceu 120%, o setor industrial da defesa cresceu 286%. Durante os três anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial essa distância foi mais que o triplo (LAGOVSKY, 1969).

Como explica a historiadora russa Irina Bistrova (2004), os anos de 1939 – 1941 (até o início da guerra) representam um período único, quando foram fixadas as bases da estrutura econômica do *Complexo Industrial de Defesa (CID)*. A mudança estrutural da economia nacional da URSS demonstrava um caráter expressivamente militarizado. Nesses anos formou-se um sistema de órgãos de gestão da indústria da defesa.

Para coordenar o plano de mobilização da indústria em 1938 foi criada a Comissão interministerial do setor industrial-militar, onde os departamentos militares dos Comissariados de defesa, da frota marítima e dos negócios internos se tornaram os principais clientes e consumidores dos produtos bélicos.

Cresceu também o papel dos próprios militares na formação da indústria bélica de defesa. Assim, de 1938 a 1940 o contingente de militares representantes do Comissariados do Povo do setor da defesa nas fábricas e empresas de defesa aumentou 150% chegando a 20.281 pessoas (SIMONOV, 1996, p.132).

De acordo com Bistrova (2004) que se baseou em documentos e cartas do *Arquivo Nacional de Economia da Rússia*, no terceiro plano quinquenal, comparado a 1937, os gastos da economia nacional no geral cresceram 34,1%, nas ações socioculturais subiram 72,1%, e na defesa – 321,1%. Os gastos militares deveriam chegar a 252 milhões de rublos, ou 30,2% de todos os gastos do orçamento nacional⁴.

Outras movimentações ainda mais rígidas em direção à militarização da economia foram realizadas no quarto trimestre de 1939, quando foi acionado o chamado plano de mobilização *PM-1*, o que significava armar as forças armadas com a reformulação de toda a indústria.

Torna-se igualmente interessante apontar que, devido à introdução dos planos de mobilização, os pedidos militares eram alocados nas empresas e fábricas de todos os segmentos da economia, até mesmo nas que produziam brinquedos infantis ou instrumentos musicais. Muitas vezes a execução desses planos exigia a mudança total de seu perfil de produção da área civil para a militar (BISTROVA, 2004).

Deu-se início a um programa mais rígido em 1941, quando os órgãos de gestão das indústrias foram obrigados a garantir a primazia na execução dos pedidos militares nos segmentos da aviação, armas, munição, navios de guerra e tanques, sobre todos os outros consumidores civis. Nos anos que antecederam a guerra começou a ser criada a nova base industrial de defesa na parte oriental do país.

Ainda antes da guerra, a região dos Urais se tornou o novo centro do potencial industrial militar do país e aos poucos deu-se início também a expansão para o Extremo Oriente da URSS. Já durante a guerra, após ocupação de uma parte do território europeu do país pelos fascistas, e com o risco de ocupação de mais territórios, os soviéticos conseguiram a façanha de evacuar e restaurar mais de 1.300 empresas e fábricas na região Leste, sendo a maior parte de bens bélicos, 4/5 da produção de produtos da área militar.

Segundo o historiador russo Simonov (1996), nos anos da Segunda Guerra Mundial a produção de objetos e produtos para fins militares chegou a 65-68% de tudo produzido na URSS na parte de produção industrial. Ao mesmo tempo a execução dos pedidos militares era garantida também por outros setores

⁴Arquivo Nacional de Economia da Rússia. F.4372, Op.92, D. 173, L.115.

básicos da indústria pesada como a da metalurgia, combustíveis e energia, além dos CPIDs da indústria leve e de alimentos.

Vê-se, pois, que a geopolítica russa se baseou plenamente no desenvolvimento de seu Complexo Industrial de Defesa. Tal militarização econômica constitui fator primordial para liquidação do Exército alemão e sua capitulação em 1945, ao custo de gigantescas perdas de vidas e devastação da infraestrutura da URSS e demais aliados.

A “Primeira Conferência de Yalta (1945)

Já se aproximava o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando as tropas americanas e britânicas se aproximavam pelo Oeste ao rio Reno e o Exército Vermelho, pelo Leste, se encontrava a pouco mais de 100 quilômetros de Berlim. Após intensas negociações secretas tornou-se possível a realização da segunda Conferência entre os chamados Três Grandes homens⁵.

Ao todo, durante a Segunda Guerra Mundial foram organizadas três conferências das Grandes Potências, em Teerã, no Irã (28 de novembro de 1943), em Yalta, na URSS (4 de fevereiro de 1945) e em Potsdam, na Alemanha (17 de julho de 1945). Muitos historiadores consideram o encontro de Yalta, na Crimeia, de Joseph Stalin, Franklin Roosevelt e Winston Churchill como o mais importante e simbólico, pois aquelas negociações, iniciadas há 75 anos, determinaram não apenas o desfecho da Segunda Guerra, mas de toda a Ordem Mundial nos 40 anos seguintes.

Assim, em 4 de fevereiro de 1945, iniciava-se a famosa Conferência de Yalta, na península da Criméia, na URSS, que se mostrou decisiva no apontamento dos principais vetores de forças e zonas de influência no mundo, entre as três principais potências da época. Stalin foi o anfitrião da Conferência, que durou mais de uma semana e teve como objetivo debater sobre os últimos estágios da Guerra, as condições de rendição da Alemanha, suas zonas de ocupação, repatriação e reparações. Ao negociar o esboço para uma nova paz mundial os “três Grandes homens” chegaram às seguintes posições, assim resumidas:

- Promessa soviética de se unir às Nações Unidas e à batalha contra o Japão, após o término da guerra na Europa;
- Garantia da esfera de influência soviética em territórios conquistados pelo Exército Vermelho;
- Concessões territoriais à URSS no Extremo Oriente à custa da China e do Japão;
- Manutenção das fronteiras da Polônia à linha de demarcação oriental onde tropas soviéticas pararam em 1939;
- Decisão em realizar conferência em abril de 1945 que estabeleceria os conceitos da Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo o historiador alemão Loth, da principal conquista da Conferência de Yalta:

⁵Revista eletrônica russa “Mundo 24” de 04 de fevereiro de 2020.

<https://mir24.tv/articles/16396260/chto-reshalos-na-yaltinskoi-konferencii> Acesso em 11/11/20.

...as conversas sobre o futuro pós-guerra ocorreram no mais alto nível e mostraram que os principais atores foram capazes de chegar a acordos e construir confiança, sentando um ao lado do outro.⁶

Ou seja, a conferência de Yalta teve de fato grande importância histórica, pois o compartilhamento das decisões acordadas demonstrou ao mundo a possibilidade de cooperação entre estados com sistemas sociais e políticos diferentes.

Esse “sistema” de relações internacionais desenhado em Yalta resistiu por mais de 40 anos, como um padrão de pesos e contrapesos que se manteve durante uma série de crises nesse período, foi a chamada “*Ordem Mundial Yalta-Potsdam*”. Diversas características da Guerra Fria, incluindo a divisão do mundo em dois pólos, a criação da ONU e mesmo a maior parte das fronteiras existentes até hoje foram descritas no comunicado final dos líderes, registrado na Crimeia em fevereiro de 1945.

Referente à Alemanha foi durante a Conferência de Yalta que Stalin, Roosevelt e Churchill tomaram a decisão final de adentrar o país para forçar a rendição do governo alemão. Em fevereiro de 1945 ficou claro que Adolf Hitler não desistiria e os líderes aliados decidiram capturar a Alemanha, bombardeando grandes centros industriais.

Posteriormente, os territórios alemães foram divididos em quatro zonas de ocupação. A França, que também sofreu com o Terceiro Reich e perdeu as terras que herdou em decorrência da Primeira Guerra Mundial, se juntaria à URSS, aos EUA e à Grã-Bretanha. E foi ao longo da linha divisória entre as zonas da União Soviética e dos países ocidentais que surgiu a fronteira entre a Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, símbolo do confronto entre os blocos socialista e capitalista.

Além disso, foi proposto desmilitarizar completamente o país, incluindo a retirada de todo o equipamento militar, a liquidação de todas as organizações paramilitares e o fim de toda a indústria militar. Em Yalta, os Grandes líderes investiram parte significativa de seu tempo discutindo como proceder após a rendição da Alemanha e expressaram a necessidade de criar um novo órgão supranacional, para manter a paz e a segurança, o que viria a se tornar a Organização das Nações Unidas (Revista eletrônica russa “Mundo 24”).

Surpreendentemente, a conferência de Yalta foi realizada em condições de acordo absoluto e compromissos constantes, por exemplo sobre quais territórios e Estados seguiriam dentro da esfera de influência ocidental e quais na esfera soviética. Foi prometido a Moscou o arrendamento de Port Arthur, importante ponto marítimo estratégico no Oceano Pacífico, assim como a Ferrovia Sino-Ocidental e o controle da parte sul da Ilha Sakhalin, bem como das Ilhas Curilas (Livro eletrônico “Curso Simplificado de História da Rússia”).

⁶Versão eletrônica da Revista DW, de 04 de fevereiro de 2020. <https://www.dw.com/pt-br/h%C3%A1-75-anos-confer%C3%A2ncia-definia-ordem-mundial-do-p%C3%B3s-guerra/a-52254042> Acesso em 11/11/20

De tal forma, “Yalta-45” tornou-se o ponto de partida para a criação de um novo mundo do pós-guerra. Posteriormente, todos os acordos foram reafirmados em Potsdam, celasndo assim o destino de outros Estados nas décadas seguintes.

A retomada da economia no pós-guerra se de forma enérgica tanto na Europa Ocidental como na URSS e nos países sob influência soviética (Pacto de Varsóvia). Mas, a partir da década de 1970, e, com grande ênfase na década de 1980 deu-se início um novo ciclo de desenvolvimento econômico diferenciado nesses países. Além disso, houve forte engajamento de um sistema sofisticado de guerra informativa.

O governo americano utilizou-se, em larga escala, de diversos subterfúgios e instrumentos para influenciar as contradições internas na sociedade soviética, visando examente a destruição de sistemas internos, criando mecanismos para o surgimento de dúvidas e contradições nas mentes dos cidadãos soviéticos, dirigentes de várias organizações de âmbito civil e militar.

Como se sabe, o objetivo final dos americanos em relação à URSS era, propriamente, o desmantelamento do sistema político soviético, de caráter socialista, o acesso aos recursos naturais e minerais e a abertura econômica deste gigantesco mercado para suas empresas, bens, produtos e capitais. O cientista americano Leo Cooper (1989) aponta para um fato importante na análise das relações entre EUA e URSS na segunda metade do século XX.

Além da corrida armamentista e a concorrência de caráter econômico, os EUA, na visão dos soviéticos, passaram a utilizar amplamente, em sua política externa, um instrumento político de largo efeito prático, ou seja, a a guerra ideológica e psicológica. O mesmo cita o cientista russo Volkogonov (1983, p.5-6):

Embora o primeiro e principal objetivo dos EUA seja alcançar a superioridade militar, eles também iniciaram uma guerra econômica cujo objetivo é enfraquecer a economia soviética e, ao mesmo tempo, também lançaram uma guerra ideológica e psicológica para minar o social, a unidade política e ideológica da sociedade soviética(tradução do autor).

De qualquer maneira, como aponta Cooper (1989), as implicações da chamada guerra ideológica e psicológica, bem como suas ramificações na união soviética constituem uma área de estudos da economia política pouco estudada no Ocidente.

Assim, a estratégia geral do Partido deveria ser a melhoria de vida da sociedade soviética em todos os seus aspectos e a linha principal da novo governo de Gorbachev seria a “perestroika”, ou a reestruturação:

...da base tecnológica da produção, melhorias no sistema de relações sociais, sobretudo econômicas, bem como o desenvolvimento do próprio homem soviético, melhoria de suas condições materiais de trabalho e vida...quanto mais as pessoas forem informadas, mais conscientes agirão, mais ativamente apoiarão o Partido, seu programa e objetivos (Pravda, 13 de março de 1985, apud COOPER, 1989, p.202).

Tais princípios e resultados poderiam ser alcançados, segundo Gorbachev, através de um maior grau de independência e responsabilidade das empresas soviéticas, bem como do desenvolvimento da democracia em todo o sistema de governo socialista, ou seja, através do aumento da abertura, transparência (glasnost) nas atividades de Partido, Governo e das organizações públicas.

Como se sabe, o poder político na URSS era fortemente hierquizado de forma vertical e controlado pelo Partido Comunista da União Soviética (PCUS). Levando em consideração tal estrutura de poder é possível concluir que um dos principais fatores que influenciaram o desmantelamento do país, internamente, estava intrinsecamente ligado a elite do partido e seu líder Gorbachev.

Assim, Kotz e Weir (1998, p. 94, apud Medeiros 2011, p.18) analisam a “metamorfose” da elite política soviética em defensores leais de reformas capitalistas como sendo a causa principal do colapso do sistema de gestão. Pelo visto, as reformas encabeçadas por Gorbachev permitiram a ebulição de forças econômicas, políticas e sociais que tiveram respaldo de figuras-chaves do PCUS, o que causou abalo sísmico na estrutura de poder até então vigente, requerendo uma forma radical de transição.

Muitos analistas ocidentais apontam para uma possível crise no balanço de pagamentos da URSS no final dos anos de 1980 devido a baixa do preço do petróleo, versão esta contestada por historiadores russos⁷. A despeito de haver ou não crise no balanço de pagamentos na economia, as “reformas” de Gorbachev alargaram ainda mais a crise que atingiu o país naquele período.

13

Segundo Medeiros (2011), ainda em 1987 foram promulgadas novas leis que permitiram maior autonomia às empresas e fábricas, incluindo nomeação de salários, nomeação de diretores e compra de insumos. Como estas passaram a segurar parte dos lucros houve redução na transferência de recursos para o governo central. Com as reformas implantadas a partir de 1988 havia grande restrição ao crédito no mercado interno, aumentando ainda mais a dívida externa. A extinção do monopólio estatal sobre as exportações (ênfase em matéria-prima e energia), estas expandiram-se enormemente, mas sem qualquer controle do Banco Central Russo.

Deu-se início ao ciclo de crescimento do mercado paralelo, com manipulação de estoques especulativos em conluio às cooperativas, que tinham seus mercados de venda, concorrência e preços alternativos, ou seja, surgia um espaço econômico paralelo, com leis de mercado, e sem qualquer controle do Estado. Juntamente, proliferavam-se os grupos de organizações criminosas, a “máfia russa” (SHUBIN, 2005).

Ainda antes das reformas liberalizantes de 1987-1988, Gorbachev havia anunciado sobre a necessidade de redução dos custos militares na corrida armamentista com os EUA. Para isso Gorbachev decidiu rever a doutrina militar da URSS, no sentido de redução global de armas e tropas, seria a chamada “Doutrina defensiva”. Tal mudança brusca dos vetores geopolíticos causou mal-estar entre a ala militar do país, principal estrutura de apoio político do Partido Comunista.

⁷Assistir Seminário virtual do historiador russo Alexander Shebin de 2014. Portal federal.

<https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/KtbxLzfbgpnstdkppkHvvVXDGLwZtVvRL?projector=1>

De acordo com Medeiros (2011) o foco principal foi a revisão ideológica sobre a coexistência pacífica como “forma específica de luta de classe internacional”, no sentido de que os interesses da humanidade deveriam estar acima dos interesses de classe. Tal posicionamento reforçou a “glasnost” (política de transparência), como motivação formal para a ascensão das forças políticas pró-liberais na Europa Oriental.

Segundo Popov (2006, apud Medeiros, 2011, p. 24), a Rússia sofreu uma queda de 45% de seu PIB entre 1989 e 1998, como consequência direta do desmantelamento do sistema político e econômico. O reflexo direto da estratégia da terapia de choque iniciada pela equipe de Gaidar e Chubais foi a perda elouquente do poder de compra da população. Os setores que mais sofreram nesse período foram a indústria de bens de consumo não durável, a agricultura e o complexo industrial militar.

Outra consequência das reformas radicais do Governo Ieltsin, baseadas na liberalização dos preços e nas privatizações sem qualquer critério de interesse público foi uma enorme redução dos setores de produção, atividades não exportadoras e no surgimento de uma nova classe social no país, os oligarcas.

Um momento histórico que merece destaque, ainda no Governo Ieltsin, se deu em 1998. Logo após a fuga de grande volume de capitais dos bancos russos houve um colapso financeiro e a queda brusca do rublo. Na sequência Ieltsin conseguiu nomear Evgeny Primakov (ex-ministro das relações internacionais) para o cargo de primeiro-ministro que, junto com Victor Gerachenko no comando do Banco Central Russo, iniciou um movimento conceitual no processo de regulação da economia nacional e nas relações internacionais.

De acordo com Khazin (2019) foram adotadas algumas medidas práticas que se mostraram eficientes (entre 1999 e 2002 a Rússia cresceu acima de 10% ao ano). Dentre as quais pode-se citar:

- Limitação de transações com moeda estrangeira;
- Fixação diária do volume de moeda nas casas de câmbio;
- Congelamento dos juros de base;
- Congelamento das tarifas dos serviços essenciais das empresas governamentais monopolistas.

Ao iniciar seu governo, Putin inicia a reorganização do Estado, subordinando as oligarquias aos interesses públicos, ou seja, inicia-se a fase de centralização do poder na Rússia, do ponto de vista constitucional, tributário e judiciário, como principal prioridade do novo governo.

Assim, a recuperação do poder do Estado no plano industrial foi possível pelo controle financeiro do setor da energia e o complexo industrial-militar, via expansão do banco Sberbank, nacionalização da Gazprom e a criação de uma série de holdings, as chamadas empresas campeãs, de controle vertical centralizado para produção e exportação de armamentos, inclusive com a criação da Rosoboronexport, em 2000 (MEDEIROS, 2011, p. 27). Além desses, é possível apontar alguns outros momentos-chaves na história recente da Rússia.

Ao analisar a política econômica atual da Rússia os economistas russos Sergey Glazyev e Mikhail Khazin⁸ afirmam que o Banco Central da Rússia continua demonstrando total inércia e despreocupação com o clima de investimentos, o que se mostra favorável aos grupos de especulação do mercado financeiro, que são os maiores beneficiários. Segundo os mesmos há 4 fatores básicos que travam o crescimento no país:

- Política de crédito monetário. Influência direta FMI, através da figura da presidente do Banco Central Elvira Nabiulina, um elemento-chave;
- Política fiscal irracional. É necessário diminuir a pressão, mudar as leis. O controle sobre esse setor deve ser repassado ao Ministério de Desenvolvimento Econômico e não do Ministério das finanças.
- Política orçamentária muito rígida. Deveria ser mais flexível, voltada às necessidades sociais;
- Política complexa e burocrática de interação do centro federal com as regiões e territórios, ou seja, discrepância entre os órgãos de controle e execução do orçamento federal com os órgãos regionais.

Os mesmos consideram que, caso seja possível aperfeiçoar esses quatro fatores se tornará viável fazer a roda da economia nacional voltar a crescer novamente. O dinheiro deve ser usado como instrumento para apoio dos negócios, expansão da produção nas direções necessárias para o país, através de ordenamento mais racional do sistema de bancos públicos pelos interesses do setor da economia real, criação de instrumentos especiais de refinanciamento (entrevista já mencionada de 2 de abril de 2020).

15

O assim denominado “Consenso de elite”, que surgiu na Rússia no início da década de 1990 ainda mantém o monopólio da política econômica e financeira do país, como base das filiais das estruturas transnacionais de banqueiros que têm relação com o FMI, ou seja, o Sistema da Reserva Federal dos EUA, o Clube de Bilderberg, a Fundação Soros e outros. A ala liberal do governo, em diversas ocasiões, tentou sabotar a política de Putin, num claro movimento de paradoxo organizacional da administração pública⁹. Que tipo de ações negativas, sabotadoras foram realizadas ultimamente?

- Os termos inseridos na Reforma da aposentadoria aprovada em 2018;
- Tentativas de elevar os preços das multas em mais de 3 vezes;
- Diminuição do valor nominal do custo de vida;
- Restrição das formas de apoio financeiro a população em geral e ao grupo de micro e pequenas empresas durante a Pandemia do Coronavírus-19.

⁸**Sergey Glazyev** - político e economista russo, consultor do presidente da Federação Russa para assuntos de integração econômica regional, membro do Conselho Financeiro Nacional do Banco da Rússia e, desde 2008, membro pleno da Academia Russa de Ciências. Professor de economia na Universidade Estatal de Moscou – MGU.

Mikhail Khazin - economista, analista russo, ex-membro da administração presidencial da Rússia nos anos 1990, membro do Clube Izborsk, membro do Movimento internacional Euroasiático. Diretor da agência de notícias www.aurora.network, onde são publicados artigos e análises geopolíticas e econômicas. Entrevista concedida em 2 de abril de 2020. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=nKDeJz6bgSI&feature=youtu.be> acesso em 7 de abril de 2020.

⁹Segundo Silva (2007), o conceito de “paradoxo organizacional” pode ser entendido como “contradições que resultam na redução das possibilidades de sucesso de um empreendimento e/ou na sua inviabilização, por terem sido levadas às últimas consequências as contradições entre os discursos e as práticas dos seus agentes implementadores, identificados pelos resultados obtidos pelo empreendimento, muito aquém dos esperados pelos seus legitimadores” (p.240).

Teríamos aqui um exemplo de “destruição criativa” no sentido schumpeteriano do neoliberalismo? Talvez, mas o fato é que em dezembro de 2019 Putin passou para uma posição ativa de ações.

No dia 19 dezembro de 2019 Putin concedeu longa entrevista¹⁰ a jornalistas, onde expôs algumas opiniões e enfatizou momentos chaves, por exemplo, os motivos da crise de gestão da URSS. Outro tema abordado nessa entrevista foi sobre o risco de se acionar a “máquina de limpeza do Estado”. Putin enfatizou que não gostaria de recorrer a esse mecanismo, pois se torna difícil controlá-lo, mas não descarta tal instrumento político.

Não por a caso, o presidente russo antecedeu a tradicional “Mensagem Presidencial”¹¹, que geralmente ocorre em março de cada ano, para o dia 15 de janeiro de 2020, no dia de abertura do tradicional Fórum Gaidar¹² (o pai do liberalismo na Rússia na década de 1990), um fato muito simbólico. E, para admiração dos analistas, 2 horas após a leitura da sua “Mensagem” Vladimir Putin anunciou a dissolução de todo o Gabinete de Ministros de seu Governo, incluindo o Primeiro Ministro Dmitry Medvedev (que pediu demissão). Em menos de 48 horas foi formado um novo Gabinete de Ministros pela primeira vez desde 1993, o bloco econômico não é chefiado por representantes da ala liberal, mantendo o ministro liberal na pasta das finanças Anton Siluanov, que perdeu o status de vice-Primeiro Ministro.

Na sequência, Putin fez questão que fosse registrado oficialmente, pela televisão, a sua visita pessoal à filha mais nova de Boris Yeltsin, Tatiana Dyachenko¹³ para presentear-lhe com um jogo de louças de chá, de porcelana. Tal ato foi interpretado por alguns especialistas como uma despedida formal dos laços que os mantinham de certa forma unidos¹⁴, demonstrando rompimento com esse “laço de lealdade” que manteve por mais de 20 anos, junto com o “Consenso da elite”, que o apoiou em 2000.

Outro sinal claro que Putin apontou aos liberais da Rússia, e do mundo, foi através das mudanças e adendos à Constituição de 1993. Assim, dentre os mais de 200 complementos¹⁵, pode-se citar alguns, de cunho conservador e nacionalista:

- O casamento representa a união de uma mulher e um homem. A defesa do casamento e dos institutos familiares se encontram sob a gestão da Rússia como Estado;
- A herança histórica da Federação Russa, onde é enfatizada a “memória dos antepassados, que nos transmitiram os ideais e a crença em Deus”. A Rússia é sucessora da URSS;

¹⁰ https://www.youtube.com/watch?v=gYpcSWtBT_8 Acesso em 7 de abril de 2020.

¹¹ https://www.youtube.com/watch?v=ZtMSFSb6n_o Link da Mensagem Presidencial de 15 de janeiro de 2020. Acesso em 7 de abril de 2020.

¹² Nos dias 15 e 16 de janeiro, anualmente, acontece em Moscou o tradicional Fórum Gaidar <https://en.gaidarforum.ru/>

¹³ Chefe do clã da “Família” constituída pela filha mais nova de Yeltsin a Tatiana Dyachenko, Alexandr Volochin (chefe da administração presidencial na década de 1990), Valya Yumachev, e os magnatas Roma Abramovich (empresa de petróleo Yukos) e Boris Berezovski (participação acionária na majoritária na companhia aérea “Aeroflot”, no canal de televisão “ORT”, na empresa de alumínio “RusAle” e na editora “Kommersant”). Esse grupo tinha enorme influência nos negócios políticos e econômicos na Rússia da década de 1990.

¹⁴ De certa forma, Putin devia a honra de sua nomeação ao posto de presidente da Rússia à família Yeltsin e manteve por mais de 20 anos uma posição de neutralidade aos membros dessa família, que aliás incomodavam muito na tomada de várias decisões, bloqueando e freando vários passos.

¹⁵ Resumo sobre os complementos à Constituição russa de 1993.

<https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/02/824236-putin-konstitutsiya> Acesso em 07 de abril de 2020.

- O idioma russo passa a ser “o idioma do povo formador do Estado”, sendo que o povo formador do Estado é equivalente aos outros povos da Rússia, que terão garantidos o direito de seus idiomas;
- Não se torna mais permitido realizar convocações para alienação dos territórios da Rússia e ações destinadas à alienação;
- Não se torna mais permitido a derrogação da façanha do povo em defesa da Pátria. São estabelecidos o direito e o dever do estado de “proteger a verdade histórica”.

A substituição do consenso da elite liberal não somente diminuirá a quantidade de seus integrantes, mas também permitirá o surgimento de “escadas de mobilidade vertical”. É grande a probabilidade, teoricamente, que esses espaços sejam ocupados por outras elites marginais, por exemplo do bloco dos “siloviki” (Forças Armadas). Não é de se admirar, que o número de burocratas na Rússia atualmente é três vezes superior em comparação ao período da URSS (KHAZIN, entrevista concedida em 2 de abril de 2020).

Uma Nova “Yalta”?

Muitos se perguntam hoje na Rússia, por que Vladimir Putin dissolveu o Gabinete de seu governo após sete anos sem mudanças? Quais são seus principais objetivos? Segundo o economista russo Mikhail Khazin (2019) a missão de Vladimir Putin é fazer com que a Rússia consiga ingressar na nova ordem mundial que está surgindo no horizonte. Afinal de contas, não poderá haver o *vácuo geopolítico* interno, nem externo (teoria do vácuo geopolítico de Brzezinski 1993)¹⁶.

Pode ser classificada como simbólica a conclamação feita por Vladimir Putin, durante seu pronunciamento em Israel¹⁷, em 23 de janeiro de 2020, direcionada aos outros quatro países vencedores da Segunda Guerra Mundial, fundadores da ONU, para uma nova reunião, em qualquer ponto do mundo. Segundo Putin, esses países devem se reunir e discutir a nova ordem mundial. Seria uma espécie de nova “Yalta”. Na visão do analista Mikhail Khazin (2020) tal reunião seria a confirmação de vitória sobre a globalização financeira, como um modelo que se exauriu.

De fato não há ainda um novo programa ou modelo a ser apresentado nessa possível nova “Yalta”. Entretanto, especula-se abertamente sobre a possibilidade de nova divisão mundial em zonas de responsabilidade entre as três superpotências (Alemanha e França são desconsideradas). Os americanos têm consciência de suas próprias limitações de recursos e capacidades tecnológicas.

¹⁶Tema abordado por Brzezinski (1993) em suas análises estratégicas do espaço pós-soviético, disputa geopolítica, onde não pode haver vácuo geopolítico temporário. A teoria do vácuo geopolítico caracteriza a forma de relações geopolíticas, quando todos os setores do espaço geográfico devem estar ocupados por alguém, ou controlados por alguém. Qualquer tipo de liberação ou mudança no nível de controle desses setores trará alguma movimentação de forças específicas na direção de ocupação desses setores liberados. Dicionário russo de geopolítica: <http://uchebnik-online.com/129/1747.html> Acesso em 15 de abril de 2020.

¹⁷Pronunciamento do Presidente russo Vladimir Putin durante a Conferência celebrando a memória das vítimas do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. <https://www.1tv.ru/news/2020-01-23/379332-vladimir-putin-vystupil-na-mezhdunarodnom-forume-pamyati-zhertv-holokosta-v-ierusalime> Acesso em 07 de abril de 2020.

É fato que haverá uma queda brusca da economia dos EUA e talvez da China. Mas e a Rússia, quais são as suas prioridades? Pelo menos duas missões cruciais:

- 1- Aumentar o nível de eficiência dos gastos governamentais da Receita federal, ou seja, a realização dos chamados “Projetos Nacionais”.
- 2- Esterilizar a Arena política nacional dos clãs liberais na Rússia.

Como apontam os economistas Glazyev e Khazin (2020) mostra-se muito interessante o modelo chinês, “*modelo de conversão*”, onde a ideologia é socialista, mas a economia é de mercado. Por lá, o Estado introduz alguns indicadores e metas, que têm caráter de recomendação. Os bancos, que são públicos, emprestam com juros de 0,5%, 2% ou 4% dependendo do tipo de produção. A monetização da economia chinesa é considerada alta. A china investe na própria economia o volume equivalente a 20-25% de seu PIB. A Indonésia, que também adotou o modelo chinês provavelmente será o próximo tigre asiático e a Etiópia está crescendo rápido usando o modelo chinês de conversão.

Constata-se que há grande perspectiva na parceria euroasiática, através da criação de mecanismo eficiente de consultas permanentes nesse espaço econômico. Se mostra muito ambicioso o projeto chinês “Um Cinturão – Uma Rota”, um projeto de proporções geopolíticas a nível mundial, que será lembrado como uma marca do presidente chinês Xi Jinping. A proposta inicial e formal é possibilitar um comércio unificado, ou seja, a integração econômica entre os países que fazem parte desse eixo, através de investimentos maciços (financiados pelos bancos chineses) em estradas, portos, oleodutos, redes de comunicação e outras infraestruturas que promovam a conectividade.

Formalmente, o projeto nasceu em setembro de 2013, quando Xi realizou uma visita oficial ao Afeganistão e propôs um trabalho em conjunto com os países da Ásia Central para criar o que ele denominou como “Cinturão Econômico da Rota da Seda”¹⁸. O projeto deverá cobrir 65 países onde circulam 4,4 bilhões de pessoas, com quase um terço do PIB global. Pelo visto serão seis corredores econômicos (terra e mar), com a Ásia Central, Rússia, Europa, o Mediterrâneo, Golfo Pérsico e o sudeste asiático com o sul e o oceano Índico (veja no mapa abaixo):

¹⁸<https://jornalggn.com.br/asia-oriente/a-iniciativa-um-cinturao-uma-rota-explicada/> Acesso em 15 de abril de 2020.

Figura 1 – Esquema da Rota da seda do século XXI, em terra e mar, “Um Cinturão – Uma Rota”.

Fonte: <https://jornalggm.com.br/asia-oriente/a-iniciativa-um-cinturao-uma-rota-explicada/> Acesso em 15 de abril de 2020.

Torna-se muito atual a formação de arquitetura cambial mundial diferenciada, com ajuda de tecnologias financeiras. Deve-se pensar e planejar uma moeda que possa ser controlável na base do direito internacional e fixada ao câmbio das moedas nacionais. Qual pode ser a vantagem de concorrência da Rússia? A Rússia pode criar o seu modelo na esfera técnico-intelectual, criar fatores de atração. Aliás, é provável que muitos cidadãos russos regressarão à Rússia de outros países, incluindo dos EUA.

O economista russo Sergey Glazyev(2020) comenta que se faz necessário a estabilização geopolítica mundial. Nesse contexto a principal missão da Rússia será a consolidação das forças saudáveis da comunidade mundial que permita o desenvolvimento econômico pacífico. Acredita-se que deverá ser criada uma nova abordagem às finanças mundiais. Segundo o mesmo, será necessário realizar as seguintes metas para se atingir algum tipo de estabilidade:

- 1- Construir um sistema absolutamente novo de moedas de câmbio, respeitando totalmente as regras internacionais;
- 2- Recusar o uso do sistema do dólar como único e mundial;
- 3- Garantir a segurança cibernética, com a coalizão firme entre os grandes países.
- 4- Atenção especial aos laboratórios biológicos secretos dos EUA ao redor do mundo (ameaça de conflitos biológicos). Convenção de segurança biológica.

Assim, segundo o mesmo será possível, na base desses pontos, criar uma coalizão de países unidos no espaço da Eurásia entre a Organização para Cooperação de Xangai, BRICS, e a União Econômica Euroasiática. Tendência ao desenvolvimento de economias nacionais fortes. Em um possível cenários sem o FMI, poderá haver mudança radical da política de desenvolvimento industrial e a criação de novos postos de trabalho, com mais capital interno. A previsão é que a cota de financistas (banqueiros) sofra diminuição, cerca de 10 vezes. A emissão de dólares não influenciará mais o crescimento do PIB mundial.

No que diz respeito à Rússia, muitos analistas constataram que na política externa Vladimir Putin conseguiu muitos feitos e elevou o seu país à condição de superpotência mundial, novamente. Já na política interna há diversas reclamações objetivas.

O analista russo Mikhail Khazin (2020) considera que Vladimir Putin de fato está pensando no que podemos denominar de URSS-2. Em outras palavras, a URSS poderá se tornar novamente uma realidade geopolítica. Quais seriam as motivações? Após a nova repartição do mundo em zonas de influência (Nova “Yalta”) supõe-se que o Japão e a Turquia entrarão na zona liderada pela Rússia, o que forçará outros países com economias menores (Azerbaijão, Turcomenistão, Geórgia, Cazaquistão, Ucrânia) a pedirem seu retorno ao guarda-chuva de Moscou, como uma questão de sobrevivência e acesso preferencial às vantagens econômicas que surgirão.

Seria essa a fase da soberania compartilhada apontada pelo cientista Krasner? Quando alguns Estados perdem sua soberania nacional em situações específicas, com total ou parcial incapacidade do Estado em prover os seus cidadãos dos cuidados e benefícios básicos necessários para o seu bem-estar, segurança interna e externa, direitos humanos, garantia de legalidade e outros. Nesse caso faz-se necessário garantir sua soberania dentro da zona de influência de algum Estado forte, um agrupamento de forças.

20

Tal perspectiva ou cenário é resultado de reflexões livres, são tendências possíveis. Sendo que algumas tendências já estão tomando corpo. Os anos de 2019 e 2020 foram simbólicos, com quebra de paradigmas, quebra do modelo econômico antigo. A vitória muito apertada e conflituosa de Biden nos EUA demonstra uma fenda profunda na sociedade americana, na elite política, o que aponta para a perda da hegemonia mundial, com conflito aberto e exposto ao mundo.

Como dizia Josef Stalin existe a lógica das circunstâncias e a lógica das intenções. Parece que estamos vivendo a lógica das circunstâncias.

Referências Bibliográficas

BRZEZINSKI, Zbigniew. *Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century*. Nova York: Collier, 1993.

BEZBORODOV A. O Poder e o Complexo Industrial de Defesa em meados de 1940 a meados de 1970 // *A Sociedade Soviética: a rotina da guerra fria*. Moscou. Arzamas, 2000. p. 108.

BISTROVA, I.A. *Historiografia nacional contemporânea sobre a Guerra Fria/Revista “NoviiIstoricheskii Vestnik”*. Moscou. 2004. Nº 1 (10).

_____ O potencial soviético militar no período da Guerra Fria na avaliação dos americanos// História Nacional. Moscou. 2004. Nº 2. p. 124-142.

CASTRO, Flávia R., COSTA, Frederico Carlos de Sá. A segurança humana e o novo conceito de Soberania. Revista Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro, v.20, Nº 2, p. 503-519, jul./dez. 2014.

COOPER, L. The Political Economy of Soviet Military Power. St. Martin's Press: New York, 1989.

COSTA, Frederico Carlos de Sá. Soberania e Estudos Estratégicos: por uma agenda de pesquisa. In: ALVES, Vagner Camilo; MOREIRA, William de Souza;

EVANGELISTA M. Stalin's Post war Army Reappraised/Soviet Military Policy Since World War II/Ed. By W.T.Lee, KF. Staar. Stanford, 1986. p.281-311.

GARTHOFF, L. Soviet Military Policy. A Historical Analysis. Frederick A. Praeger, Inc., Publishers: New York, 1966.

GLAZIEV, S., PROHANOV, A., DELYAGIN, M, IVASHOV, L. A desmantelamento do mundo unipolar. Moscou, Knijnii Mir: 2020.

HAMILTON, Alexandr. Relatório sobre as Manufaturas. Rio de Janeiro: MSIA, 2000.

KNORR, Klaus. Power and Wealth. Ney Jersey: Princeton University Press, 1973.

21

KRASNER, Stephen D. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton: Princeton University Press, 1999.

KHAZIN, Michail. Lembranças sobre o futuro. Ideias da economia contemporânea. Moscou: Ripol Classik, 2019.

LAGOVSKY A. A economia e a potência militar nacional /Estrela Vermelha. 25 de outubro de 1969.

LEE, W. STAAR, R. Soviet Military Policy since World War II. USA. p.21-22.

LEVCHUK V., Conversão no pós-Guerra: História da Guerra Fria: M, 1998.

MANN, Michael. El poder autónomo del Estado: Sus orígenes, mecanismos y resultados. Revista Académica de Relaciones Internacionales, Nº. 5 Nov. de 2006, UAM-AEDRI.

MEDEIRO, Carlos Aguiar de. A Economia política da transição na Rússia. Em "Uma longa transição, 20 anos de transformação na Rússia". Brasília: IPEA, 2011.

MUHIM M. A Evolução do sistema de gestão da indústria soviética de defesa em 1921-1941 e a mudança de prioridades da "defesa"/ História nacional. 2000 Nº3, p 3-15.

POGREBINSKAYA, V. Revista Econômica, Número 2 (10), Smolensk, 2005. Universidade Estatal Humanitária da Rússia.

_____ Problemas socioeconômicos da Rússia na segunda metade do século XIX e início do século XX. Livro didático / Pogrebinskaya, V.A. Moscou: Infra-M, 2005. 209 páginas. ISBN 5-16-002024-1.

SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1961.

SIMONOV N. O Complexo industrial militar da URSS em 1920-1950: o ritmo do crescimento econômico, estrutura, organização de produção e gestão. Moscou, 1996.

SILVA, Augusto C. P. Discursos e práticas institucionais no Estado do Rio de Janeiro: paradoxos organizacionais na modernização do espaço rural fluminense: In: RUA, João (org.). Paisagem, espaço e sustentabilidade: uma perspectiva multidimensional da geografia – Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2007, p.237-284.

SHUBIN, A. “Paradoxos da Perestroika. A chance perdida da URSS”, Editora Veche: Moscou, 2005.

TILIO NETO, Petrônio de. O conceito de soberania. In: Soberania e ingerência na Amazônia brasileira. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2010, pp.1-25.

WEBER, Max. A política como vocação: Brasília: UNB, 2003.

VOLKOGONOV, D. Psikhologicheskaiavoina. Voenizdat: Moscou, 1983.

ZALECHANSKYI B. A reestruturação das empresas do CID: do conservadorismo à adequação // Homem e trabalho. Rússia. 1998. Nº 2. p. 80-83.

Revista “KraznayaZvezda”. 1991. 21 de maio. Fonte: História Econômica. Anuário de 2003. Moscou: Rosspen, 2004. p. 234-248.

22

FONTES ELETRÔNICAS:

www.aurora.network

<https://en.gaidarforum.ru/>

<https://www.youtube.com/watch?v=nKDeJz6bgSI&feature=youtu.be> acesso em 7 de abril de 2020.

<https://www.rbc.ru/finances/19/03/2020/5e72431a9a7947446267a1b2> acesso em 7 de abril de 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=gYpcSWtBT_8 Acesso em 7 de abril de 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=ZtMSFSb6n_o Acesso em 7 de abril de 2020.

<https://medialeaks.ru/news/2001vzn-prokuratura-and-sk/> Acesso em 9 de abril de 2020.

<https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/02/824236-putin-konstitutsiya> Acesso em 07/04/2020.

<http://uchebnik-online.com/129/1747.html> Acesso em 15 de abril de 2020. Dicionário russo de geopolítica.

<https://jornalggn.com.br/asia-oriental/a-iniciativa-um-cinturao-uma-rota-explicada/> Acesso 15/04/ 2020.

“Curso simplificado de História da Rússia”.

<https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-ialtinskaia-konfierentsiia-bolshoi-troiiki> Acesso em 11/11/20.

Revista eletrônica russa “Mundo 24” de 04 de fevereiro de 2020.

<https://mir24.tv/articles/16396260/chto-reshalos-na-yaltinskoi-konferencii> Acesso em 11/11/20.

Versão eletrônica da Revista DW, de 04 de fevereiro de 2020. <https://www.dw.com/pt-br/h%C3%A1-75-anos-confer%C3%A2ncia-definia-ordem-mundial-do-p%C3%B3s-guerra/a-52254042> Acesso em 11/11/20

Seminário virtual Alexander Shebin de 2014. Portal federal. Acesso em 15/11/2020.

<https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox/KtbxLzfhbgpNstdkppkHvvVXDGLwZtVvRL?projector=1>

